

令和5年度 卒業論文

ヒップホップ風編曲に向けた一検討

指導教員 北原 鉄朗 教授

日本大学文理学部情報科学科

北原 瑠伊

2024年2月 提出

概 要

ヒップホップは、アメリカで1970年代初頭に生まれた、まだ歴史の短い音楽のジャンルの1つである。そのため、日本国内ではまだメジャーとは言えない音楽ジャンルである。

そこで本稿では、ユーザが自分の好きなポピュラー楽曲を指定すると、それをヒップホップ風に編曲するシステムを実現することで、ヒップホップをより身近な存在にすることを最終目標とする。

編曲方法として、ポピュラー楽曲から歌唱部分を抜き出し、オーディオとして用意された素材を重畳する方法が考えられる。音源分離、ビート推定、音源伸縮などの技術が発達したことで、比較的容易に実現できる。実際、異なる既存曲からドラムやピアノなどを抽出し、組み合わせることで新たな曲を作成するというマッシュアップ音源作成などの自動化の研究も進められている。しかし、ビートやテンポの推定は必ずしも完全ではなく、誤差が生じる可能性がある。

本稿では、ヒップホップの一種のドリルに着目し、歌唱音源と重畳したドラム音源に誤差があった場合に、それが知覚できるかを検証する。2つの音源の発音タイミングが同時のものと、ずれたものを聴き、ずれている方を選ぶ実験を行った研究がある。この研究では、ピアノとストリングスとドリルを用いていた。ドリルは独特のリズム感があるため、他のジャンルとは異なる傾向を示す可能性がある。そこで、ドリルのスタイルのドラム音源を用いて実験する。

本稿では、ヒップホップ風編曲実現に向けて、ポピュラー楽曲の歌唱部とヒップホップのドラム音源の合成の際に、歌唱部のテンポを段階的に変えて合成を行った

音源を聴取し、ズレを知覚できるかの評価をする実験を行った。実験に使用する音源は、ポピュラー楽曲のテンポを Python の音楽解析、信号処理のライブラリ librosa を用いて推定し、そのテンポを利用して音源分離ツール Spleeter を用いて抽出したポピュラー楽曲の歌唱部のテンポをヒップホップのドラム音源のテンポに librosa を用いて変更し、テンポを変更した歌唱部とドラム音源を重畳し作成した。また音源作成のテンポ変更の際に、librosa を用いて推定したテンポを 0.005 倍ずつ速くしたり遅くしたりすることで、テンポがずれた音源を作成した。また実際のテンポに近いテンポを知るために、テンポが元から公開されている曲を用いて正確性を確認済みである音楽分析・編集サイト「ボーカルリムーバー」の「bpm 計測」を用いた。

実験の結果、正確なテンポに近いテンポを用いた音源は、ずれていないという評価を得た。また歌唱部のテンポが僅かにずれるだけでも、ずれているという評価が多くなり、僅かなテンポのずれでも知覚できることが分かった。またテンポを 0.005 倍速くなるか、遅くなるかで評価の結果に差があり、テンポ間に非対称性があることが分かった。今後は、正確なテンポの検出方法やシンセサイザーやベースなどの合成方法について研究を進め、自動編曲システムの実現を目指す。

目 次

目 次	iii
表目次	v
第1章 序 論	1
1.1 背景	1
1.2 目的	2
1.3 本稿の構成	2
第2章 関連研究	3
2.1 自動編曲に関する研究	3
2.2 マッシュアップ音源作成の自動化	4
2.3 ズレの知覚に関する研究	5
2.4 本研究へのアプローチ	6
第3章 実 験	9
3.1 実験参加者	9
3.2 使用データ	9
3.2.1 使用する音源	9
3.2.2 聴取用音源作成の手順	10
3.3 実験手順	12
3.4 実験結果	13

3.4.1	指定した歌唱とドラムのタイミングの評価	13
3.4.2	テンポのずれた曲の評価	13
3.4.3	librosa で推定したテンポの評価	14
第4章	考 察	17
第5章	結 論	19
5.1	結論	19
5.2	今後の展望	19
	参考文献	21

表 目 次

3.1	ポピュラー楽曲	10
3.2	ポピュラー楽曲の音楽分析サイトで推定したテンポと librosa で推 定したテンポとその比	10
3.3	曲 A, B の聴取実験結果 (人数)	14
3.4	曲 C, D の聴取実験結果 (人数)	15
3.5	曲 E の聴取実験結果 (人数)	16

第1章 序 論

1.1 背景

ヒップホップは、アメリカで1970年代初頭に生まれた、まだ歴史の短い音楽のジャンルの1つである。ヒップホップは、ラップ、ブレイクダンス、DJプレイ、グラフィティの4大要素から成り立つ文化のことを指す。

音楽としてのヒップホップはラップなどのリズムカルな歌唱法、ドラム等からなり、スローテンポかつ同じ調子でそれらをループするという特徴がある。ラップばかりに注目されがちではあるが、スローテンポや同じ調子でループさせるということもヒップホップの音楽的特徴の1つである。

日本国内では、ヒップホップの曲を使用しラップでバトルを行うフリースタイルラップバトルの流行などにより、最近では触れる機会が多くなりつつある。

だが日本国内では、ヒップホップはまだメジャーとは言えない音楽ジャンルである。例えば、billboard[1]の世界を対象とした「2023年 年間 WORLD Charts」を見てみると、100曲中20曲以上のヒップホップの曲がランクインしてるが、対象範囲を日本に絞るとヒップホップの曲は、100曲中1曲しか入っていない。

ヒップホップは、派手な生活、ギャングや犯罪的な表現の歌詞が多いため、日本との文化的な違いが大きく、日本国内では非日常的に感じてしまうと考えられる。また歴史が短い音楽ジャンルであるため、日本国内では、ヒップホップがどのような音楽のジャンルなのか理解されていないことも大きな理由の1つだと考えられる。

1.2 目的

本研究では, ユーザが自分の好きなポピュラー楽曲を指定すると, それをヒップホップ風に編曲するシステムを実現することで, ヒップホップをより身近な存在にすることを最終目標とする.

編曲手法として, ユーザが指定したポピュラー楽曲から歌唱部分を抜き出し, 用意されたドラムなどの音素材を重畳する方法を考える. 重畳を行うには, 用意した音素材のテンポやビート時刻に合うように, ユーザが指定したポピュラー楽曲のビート時刻やテンポなどの推定し変更する必要がある. だが, これまで自動編曲などの研究に用いられてきたテンポなどの推定は, 必ずしも完全ではなく誤差が生じる可能性がある. そこで本稿では, 編曲システムの実現に向けて, 音素材の合成の際のテンポに注目し, テンポ間のズレを知覚できるかを検証する.

1.3 本稿の構成

本稿の構成を述べる. 第2章では, 本稿の関連研究について, 主に自動編曲とマッシュアップ音源作成の自動化, ズレの知覚に関する研究について述べる. 第3章では, 編曲システム実現に向けたテンポのズレの知覚の聴取実験とその結果について述べ, 第4章で実験結果からの考察について述べる. 第5章では, 本研究の結論と今後の展望について述べる.

第2章 関連研究

2.1 自動編曲に関する研究

これまで自動編曲の研究は多く進められてきた。

音楽ジャンルを考慮したメロディ自動編曲 [2]

音楽ジャンル印象を元にしたメロディ生成モデルを利用したアルゴリズムによる編曲手法の実現を目的とした研究である。この研究では、編曲する音楽ジャンルとして本論文と同じヒップホップが含まれている。編曲システムに入力する楽曲データは、MIDI を利用している。

Intuitive Automatic Music Arrangement System for Wave Files Following Sensitivity Words[3]

wave 形式の音源に対して、与えられた感性形容詞に音楽が従うように自動でテンポとピッチを調整することで、その場の雰囲気に適した音楽に編曲するシステムの作成を行った。システム実現に向けて実験を行った。実験では、10 種類のジャンルのそれぞれの曲を対象に、音楽の再生速度を自由に変更できるアプリ「ハヤえもん」を用いて、指定した 16 の形容詞それぞれに合うように実験参加者にピッチとテンポを調整させ、得られた結果からシステムの開発を行った。

ボーカル付きポップス楽曲の音響信号からのピアノ譜自動生成 [4]

ボーカル付きのポップス楽曲の音響信号入力をもとにして、原曲の雰囲気再現したピアノ編曲譜を生成する自動『耳コピ』手法の実現に向けた研究である。主旋律、和音の推定を行い、リズムパターンを生成し、推定した和音を元に生成したりリズムパターンから適切なものを選び、主旋律と適切なリズムパターンのピアノ譜を作成するシステムを提案した。ピアノ譜を生成するため、出力結果はMIDIである。

2.2 マッシュアップ音源作成の自動化

異なる既存曲からドラムやピアノなどを抽出し、組み合わせることで、新たな曲を作成するというマッシュアップという手法がある。本論文では、それに近い方法で、歌唱とドラムを重畳し、音源を作成する手法をとる。マッシュアップ音源作成の自動化は多くの研究で進められている。

PopMash: an automatic musical-mashup system using computation of musical and lyrical agreement for transitions[5]

ポップミュージック作品のデータベースを作成し、そのデータベースの中の作品ごとのリズム、ピッチシーケンス、歌詞の韻律を統合した類似度を用いて、自動音楽マッシュアップシステム作成を行った研究がある。特に歌詞の韻律に注目し、母音などを分析し、特徴の抽出を行なった。

Automatic Music Mashup Creation Method by Similarity of Features[6]

音源素材生成, 音源特徴抽出, 中間素材検索, 作曲の4つのモジュールで構成した手法を用いてマッシュアップ音源作成をした研究である. 音源素材生成の手法の中にマッシュアップ音源作成を容易にするために分割した音素材のテンポ, キーの変更を行なった.

Automatic Mashup Creation by Considering both Vertical and Horizontal Mashabilities[7]

マッシュアップ音源を効率的に作成するシステムの研究である. この研究では, 垂直方向に重なったトラック間の適合性だけでなく, 水平方向に連続するトラック間の適合性を考慮したマッシュアップ音源作成を自動で行うシステムを提案した. 適合性は, オーディオの特徴量 (ビート/テンポ, ビート同期クログラム, コード, MFCC, 音量) を抽出し, 考慮している.

2.3 ズレの知覚に関する研究

編曲には, 音素材間のテンポやタイミングが合うことが重要である. 発音タイミングのズレに関する研究も進められている.

遅延のある演奏系での遅延の認知に関する実験とその考察 [8]

インターネット上でのリアルタイムセッションを目的とし, ずれがどれくらいの大きさであれば, ずれをずれとして認識できるかなどについて研究を行った. この

研究では、ピアノ、ストリングス、ドラムの中から2つの音源が同時のものやずれているものを聴き、ずれている方を選び、評価する実験を行った。

音の遅延条件が電子ドラム演奏に与える影響 [9]

電気音響システム使用時に生じる演奏音の遅延が、楽器演奏に及ぼす影響について検証することを目的とし、電子ドラムを用いた遅延検出実験を行った。この研究の実験の中で、演奏音の遅延時間を制御した条件下で複数のテンポでフレーズ演奏を行い、演奏音と実験参加者がドラムを叩くタイミングの間のズレを認識したタイミングの主観評価を行った。この実験では、演奏をしながらズレを知覚するタイミングを調べるため、実験参加者の条件はドラム経験2年以上とした。

2.4 本研究へのアプローチ

自動編曲システムでは、入力データとしてMIDI形式のデータを用いた研究が多い。マイナーな曲などだと、MIDI形式のデータがない楽曲も多く存在しており、wavやmp3形式のデータに比べると入手しにくい。本稿の研究では、入力するデータは比較的入手しやすいwav、mp3形式のデータを想定したシステムを目標としている。またMIDI形式の出力結果ではなく、ユーザがすぐに聴くことができるようにwav形式の出力を行う。

自動編曲・マッシュアップ音源作成は、メロディやキー、テンポを変えることが多い。本稿でもテンポを変えることを想定している。だが、テンポだけでなく、メロディやキーを変えることで原曲の良さが損なわれてしまう可能性がある。そのため本稿では、歌唱部のテンポを変更するが、メロディはそのままにすることで良さを残しつつ、編曲できる手法の実現を目指す。

自動編曲、マッシュアップの手法では、テンポなどの特徴量を用いて、合成する方法を用いている。本稿の研究でも同様にオーディオからテンポやビート時刻を抽

出し、音の合成を行う。だがマッシュアップ音源作成は、音素材間の類似度を元に音素材を組み合わせる手法を用いることが多い。本稿は、ポピュラー楽曲とヒップホップという違うジャンルの曲が類似していない曲同士を組み合わせ、編曲することを想定しているため、類似度は考慮しない。

ズレの知覚に関する研究では、ピアノとストリングスとドラムを用いていた。本稿では、ポピュラー楽曲の歌唱部とヒップホップのドラム音源を用いて、ズレの知覚の聴取実験を行う。ヒップホップの中でもドリルと呼ばれるサブジャンルのドラム音源を用いて行う。ドリルは独特のリズム感があるため、他のジャンルとは異なる傾向を示す可能性がある。また最近では、TikTok や YouTube などの SNS で、ポピュラー楽曲をドリル風にリミックスした音楽が流行している。そこで、ポピュラー楽曲との親和性のあるドリルのスタイルのドラム音源を用いて実験する。また、関連研究 [9] の実験の中でドラムを叩いてタイミングのズレを評価するには、演奏経験が必要であったが、本稿の実験は曲を聴いてズレているか評価するのみなので、実験参加者の音楽経験などの条件は問わなかった。

第3章 実 験

3.1 実験参加者

実験参加者は、クラウドソーシングサービス「ランサーズ」を用いて集められた計 100 人であった。参加者募集にあたって年齢、性別、音楽的能力・経験は問わなかった。

3.2 使用データ

3.2.1 使用する音源

またドラム音源は、音源サイト Cymatics[11] のサンプルパック「Drill-Essential Drum Kit」の「Cymatics - Vicious Drum Loop - 143 BPM」を使用する。近年の音楽は速いテンポの曲が多く、テンポを変更する際に歌唱が伸びきらないように考慮し、テンポの速いドリルのドラム音源を使用する。ドラム音源による差が出ないように 5 曲とも同じドラム音源を用いる。

次にポピュラー楽曲には、「RWC 研究用音楽データベース ポピュラー音楽 [10]」から選んだ 5 曲を使用する。5 曲の詳細は、表 3.1 の通りである。この 5 曲は、男性の歌唱の曲を 3 曲、女性の歌唱の曲 2 曲を選び、さらにテンポによる影響を調査するためにドラム音源のテンポとの差が大きい曲、小さい曲を選んだ。

表 3.1: ポピュラー楽曲

	Tr. No.	楽曲名	性別	収録時間
A	04 20	ときめきの時間	女性	4分10秒
B	04 36	over and over	男性	5分16秒
C	06 38	1999	男性	4分35秒
D	12 28	Fly away	女性	4分11秒
E	15 47	出会えたから	男性	3分31秒

この5曲のテンポを librosa[13] および音楽分析・編集サイト「ボーカルリムーバー [12]」の「bpm 計測」で推定した値を表 3.2 に示す. librosa は, Python の音楽解析, 信号処理のライブラリであり, 音声の読み込み, テンポの変更などの音声処理ができる. また, 音楽分析・編集サイト「ボーカルリムーバー」のテンポ推定の正確さは, テンポが元から公開されている曲を用いて確認済みであるため, ほぼ正解のテンポと考えて差し支えないことが期待できる.

表 3.2: ポピュラー楽曲の音楽分析サイトで推定したテンポと librosa で推定したテンポとその比

	A	B	C	D	E
librosa	129.19	135.99	123.04	107.66	95.70
site	132.0	135.0	125.5	109.0	94.0
site/librosa	1.021	0.992	1.019	1.012	0.982

3.2.2 聴取用音源作成の手順

聴取用音源作成は, Google Colaboratory を用いて行う. 使用言語は Python である.

1. ポピュラー楽曲のテンポを librosa で推定する. librosa のテンポ推定は, 楽曲信号から時間ごとの発音強度に対して周波数分析を行っている.
2. ポピュラー楽曲の歌唱部を抽出する. 音源分離ツール Spleeter[14] を用いて行う. Spleeter は, フランスの音楽配信サービスを行う Deezer 社が開発したオープンソースであり, 1つの音楽から各楽器の音を抽出できるツールである.
3. librosa を用いてビート時刻を計測して, 歌唱開始直前のビート時刻で分割する. ビート時刻の計測は, テンポの推定と同様に時間ごとの発音強度からビートの位置を検出している. 歌唱の開始位置は, inaSpeechSegmenter を利用して計測する. inaSpeechSegmenter は, CNN ベースの音声区間検出ライブラリである. 音声, 音楽, ノイズの区間の検出や男性らしい声, 女性らしい声の判別を行うことができる.
4. librosa を用いて歌唱部を伸縮することでテンポをドラム音源のものに合わせる. 音の伸縮を行う librosa のメソッドは, テンポを何倍にするか引数で与えることで伸縮を行う. 歌唱部のテンポをドラム音源のテンポに合わせたいので, $(\text{ドラム音源のテンポ}) / (\text{librosa で推定したポピュラー楽曲のテンポ})$ を引数で与えることでドラム音源のテンポになると考える. この際, テンポをあえてずらしたものを用意する. テンポのずれは, 0.970 倍から 1.030 倍まで (0.005 刻み) とする (以下, テンポ比率と呼ぶ) .
5. 歌唱部とドラム音源のタイミングが合うようにドラム音源の前に無音区間を追加する. 無音区間の追加には, 音声処理を実装できるモジュール pydub の AudioSegment を利用する. 追加する区間の長さは著者が聴いて指定する. ポピュラー楽曲のテンポに近いテンポを用いて, 歌唱部とドラム音源を歌唱直前のビート時刻の位置で合成し, ドラム音源の前に無音区間を少しずつ追加と聴取を繰り返し, 著者がずれていないと感じた無音区間を指定した.

- 最後に AudioSegment を利用し, ドラム音源, 歌唱を合成し, サビ部分 15 秒を切り取り出力する. テンポごとにサビの歌唱の位置は異なるため, 15 秒は著者が聴いて調整を行った.

3.3 実験手順

実験はクラウドソーシングサービスを用いて Web 上で行う. 実験参加者は, クラウドソーシングサービスの Web サイト上で, まず音源を聴く前に簡単な質問に答えてもらう.

- 好きな音楽のジャンル (複数回答可)
- ヒップホップはどれくらい聴くのか
- 楽器の演奏経験はどれくらいか
- 1 日に平均何時間音楽を聴くか

その後, 上記の手法で用意した音源 (テンポを変更しなかったものに, 0.970~1.030 倍に変更したものを加え, 計 13 音源) を聴き, 4 段階で評価する. 同時に理由も回答する.

1. ズレている
2. どちらかと言えばズレている
3. どちらかと言えばズレていない
4. ズレていない

音源を配置する順番は, 事前に作成したランダム順で固定されている.

3.4 実験結果

表 3.3, 3.4, 3.5 の横軸の 1 から 4 は, 実験手順に書いた通りである。「avg」は, 回答の平均値である。評価を元に, テンポごとの曲の評価とその曲へのそれぞれの評価をした人数の合計の積を, その曲の回答数で割った値である。少数点第 2 位以下を切り捨ててある。この値が, 低いほどずれていると評価され, 高いほどずれてないと評価されたことになる。1 曲に対する合計人数が異なっているのは, 音楽が再生できずに評価している回答を除いたためである。

3.4.1 指定した歌唱とドラムのタイミングの評価

表 3.3, 3.4, 3.5 の太字になっているのが, 音楽分析サイトで推定したテンポに近いテンポを用いた曲である。5 曲ともずれていないという評価が多い。曲 B 以外は, 回答の平均値が 3 以上で高い評価を得られた。曲 B の回答の平均値は 3 未満だが, 曲 B 全体の中では高い評価である。

3.4.2 テンポのずれた曲の評価

表 3.3, 3.4 を見ると曲 A, D は, 音楽分析サイトで推定したテンポに近いテンポを用いた曲以外の回答の平均値が曲 A は 2.5 より大きい値が無かったり, 曲 D も回答の平均値が 2 を下回るテンポの曲が 3 つあるなど, 全体的に回答の平均値は小さく, ずれていると評価されている曲が多い。一方で表 3.3, 3.4, 3.5 を見ると曲 B, C, E は音楽分析サイトで推定したテンポの曲以外の中でも回答の平均値が高く, ずれていないと評価されたテンポの曲があるという結果となった。特に曲 B では, 音楽分析サイトで推定したテンポに近いテンポを用いた曲から 0.005 倍ずれた 0.995 倍の曲の方が, ずれていないと評価された。

3.4.3 librosa で推定したテンポの評価

表 3.3, 3.5 を見ると曲 A, E で librosa で推定したテンポを用いた曲は, 回答の平均値が小さく, ずれていると評価された. 表 3.4 を見ると曲 D で librosa で推定したテンポを用いた曲は, ちょうど中間あたりでずれているともずれていないとも評価された. 一方で, 表 3.3, 3.4 を見ると曲 B, C では, librosa で推定したテンポを用いた曲は, 回答の平均値が高く, ずれていないという評価が多くされた.

表 3.3: 曲 A, B の聴取実験結果 (人数)

A	1	2	3	4	avg	B	1	2	3	4	avg
1.030	27	41	19	13	2.1	1.030	10	38	32	20	2.6
1.025	29	32	29	10	2.2	1.025	14	35	35	16	2.5
1.020	3	7	27	63	3.5	1.020	29	35	27	9	2.1
1.015	31	35	23	20	2.1	1.015	16	32	35	17	2.5
1.010	30	37	23	11	2.4	1.010	18	36	31	15	2.4
1.005	30	36	23	11	2.1	1.005	19	33	32	16	2.2
1.000	26	36	22	16	2.2	1.000	8	39	30	23	2.6
0.995	37	37	19	7	1.9	0.995	6	30	29	35	2.9
0.990	21	48	19	12	2.2	0.990	12	27	27	34	2.8
0.985	27	43	21	9	2.1	0.985	28	42	19	11	2.1
0.980	30	42	21	7	2.0	0.980	10	43	29	18	2.5
0.975	30	40	16	14	2.1	0.975	25	42	22	11	2.1
0.970	27	33	26	14	2.2	0.970	13	33	39	15	2.5

表 3.4: 曲 C,D の聴取実験結果 (人数)

C	1	2	3	4	avg	D	1	2	3	4	avg
1.030	16	34	28	20	2.5	1.030	25	44	18	13	2.1
1.025	27	45	17	10	2.1	1.025	35	36	18	11	2.0
1.020	10	21	24	45	3.0	1.020	18	32	30	19	2.5
1.015	26	42	21	10	2.1	1.015	21	31	31	17	2.4
1.010	13	28	31	26	2.7	1.010	8	14	22	55	3.2
1.005	36	41	17	6	1.9	1.005	29	32	26	13	2.2
1.000	11	19	37	32	2.9	1.000	15	37	28	19	2.5
0.995	33	43	15	9	2.0	0.995	47	35	11	6	1.7
0.990	21	38	26	14	2.3	0.990	28	33	26	12	2.2
0.985	23	44	15	16	2.2	0.985	34	39	18	9	2.0
0.980	15	35	33	16	2.5	0.980	12	31	30	27	2.7
0.975	23	33	29	13	2.3	0.975	46	37	11	5	1.7
0.970	39	37	13	9	1.9	0.970	45	30	13	11	1.8

表 3.5: 曲 E の聴取実験結果 (人数)

E	1	2	3	4	avg
1.030	29	51	8	10	1.9
1.025	23	47	24	6	2.1
1.020	17	44	29	10	2.3
1.015	25	44	18	12	2.1
1.010	42	40	12	6	1.8
1.005	24	37	27	11	2.2
1.000	30	49	13	8	1.9
0.995	41	34	17	6	1.8
0.990	33	43	17	5	1.9
0.985	16	36	29	18	2.4
0.980	2	19	40	38	3.1
0.975	4	29	34	33	2.9
0.970	12	32	37	17	2.6

第4章 考 察

音楽分析サイトで推定したテンポに最も近いテンポを用いて作成した音源が、ずれていない度合いが高い結果となった。音楽分析サイトでのテンポ推定は十分な精度であることを確認していることから、テンポが正しければ、歌唱とドラム音源のタイミングは、ずれずに聴こえることが分かった。

曲 B 以外については、テンポ比率が 1 段階変わると、ズレに対する回答の平均値が大きく下がっている。このことから、テンポ比率の 0.005 の変化であっても、ズレを感じる事が分かった。

曲 B は、テンポ比率が 1.0 の場合であってもズレに対する回答の平均値は 3.0 を下回り、テンポ比率が 1.000 や 0.995 のときと大差ない結果となっている。この結果は、音楽経験のない著者が聴取し、ポピュラー楽曲の歌唱部とヒップホップのドラム音源の合う位置を探したため正確性は低く、ずれていない評価が少ない結果となったと考えられる。またメロディの特徴などが影響を与えていると考えられるので、今後調査が必要である。

また曲 B の回答の平均値がテンポを変えても 2 以上 3 未満の曲しかない。つまりどのテンポでも、ずれているかずれていないかハッキリとしない回答が多く、どのテンポでも同じような結果となったということである。どのテンポでも同じような結果となった理由としては、曲 B が 5 曲の中でもドラム音源のテンポ 143 に近いテンポ 135.0 であるためだと考えられる。ポピュラー楽曲とドラム音源のテンポ間で、テンポの差が小さければテンポを変更した際にズレが小さいため、テンポがずれていても評価の差が大きくないのではないかと考えられる。

曲 D, E の回答の平均値を見ると、他の 3 曲に比べると 2 を下回っているテンポの曲が多い。これは、曲 D, E はドラム音源のテンポとの差が大きいためではないかと考える。テンポ変更の際にずれが小さくても、元々の合成する音のテンポの差が大きければ、テンポの差の影響を受けやすいのではないかと考える。

曲 B, E では、正しいテンポに対して 1 段階速くなるか遅くなるかで、ズレを感じるかどうかの変化に非対称性があることが観測された。

他にも興味深い結果が聴取評価の結果から分かる。曲 A, E は女性の歌唱の曲であった。曲 A, E の音楽分析サイトで推定したテンポに近いテンポを用いて作成した音源の回答の平均値は、5 曲の中で 1, 2 番目に高い。これは何らかの理由で、女性による歌唱が評価結果に影響を与えているのではないかと考えられる。今後、男性・女性それぞれの歌唱の曲をより多く用いて評価実験を行うことで、さらに興味深い結果が得られる可能性があると考えられる。

本稿の実験では、評価が 4 段階であったため評価の差が明確ではなかったと考えられる。5 段階や 7 段階評価にすることで、より明確な差のある評価結果になるのではないかと考える。

第5章 結 論

5.1 結論

本稿では、ポピュラー楽曲の音源から歌唱のみを抽出し、既存のヒップホップの音素材を活用したヒップホップ風に編曲するシステムの実現のためのテンポの誤差によるズレを知覚できるかの調査を行った。

ポピュラー楽曲5曲を対象に実験を行った結果、ポピュラー楽曲の歌唱部とヒップホップのドラム音源のテンポ間で、テンポが少しでも変わるとずれていることを認識できることが分かった。具体的には、まずテンポにズレがほとんどない音源はずれていないと評価された。また *librosa* が推定したテンポとテンポにズレがほとんどないテンポとの差が大きいと、*librosa* で推定したテンポを用いた音源はずれている評価が多くなり、小さいとずれていない評価が多くなるという結果となった。またテンポが速くなる場合と遅くなる場合とで非対称性が見られた。

5.2 今後の展望

本稿の実験では、実験参加者の年齢、性別、音楽的能力・経験は問わなかった。今後、音楽の知識が豊富な専門家や楽器演奏経験が長い人を対象に聴取実験を行うことで、より正確性のある実験結果が得られるのではないかと考える。また、テンポ比率を0.005刻みにして、それぞれの音源を用意した。ズレをさらに小さくしたものを聴き、評価してもらうことで、ずれていると感じたテンポをより詳細に知ることができると考える。

本稿では、編曲システム実現に向けて歌唱とドラムの重畳する手法を試みた。ヒップホップの曲は、シンセサイザーやベースなど様々な音が組み合わさっている。今後は、歌唱の音程に合い、かつヒップホップらしさのある音を、曲の構成を考慮しながらどのように組み合わせることで編曲するのか検討する必要がある。また編曲システムが作成できた際には、ヒップホップを常日頃から聴いている人を対象に聴取実験を行うことで、ヒップホップらしさのある楽曲になっているか評価する必要がある。そしてヒップホップの中でも本稿で扱ったドリルのようにサブジャンルが存在する。そのサブジャンルを曲に応じて考慮できれば、よりユーザにヒップホップの中でも幅広く良さを知ってもらえるのではないかと考える。

参考文献

- [1] Billboard
<https://www.billboard.com>
- [2] 伊藤 康佑, 金礪 愛, 菊池 英明 : ”音楽ジャンルを考慮したメロディ自動編曲”, 第79回全国大会講演論文集 2017 (1), pp.95-96, 2017.
- [3] Koichi Yamagata, Shota Miyoshi, and Maki Sakamoto : ”Intuitive Automatic Music Arrangement System for Wave Files Following Sensitivity Words”, The 33rd Annual Conference of the Japanese Society for Artificial Intelligence, JSAI. vol. 2019, no. 2C5-E-5-05, 2019.
- [4] 越井琢巳, 斎藤博昭 : ”ボーカル付きポップス楽曲の音響信号からのピアノ譜自動生成”, 情報処理学会研究報告”. vol 2019, no. 44(MUS-123), pp. 1-6, 2019.
- [5] Baixi Xing, Xiang Zhang, Kejun Zhang, Xinda Wu, and Hui Zhang : ”Pop-Mash : an automatic musical-mashup system using computation of musical and lyrical agreement for transitions”, Multimedia Tools and Applications. vol. 79, pp. 21841–21871, 2020.
- [6] Kyosuke Miyamura, Ryotaro. Okada, and Takafumi. Nakanishi : ”Automatic Music Mashup Creation Method by Similarity of Features”, International Conference on Computer and Information Science (ACIS), 2021.

- [7] Chuan-Lung Lee, Yin-Tzu Lin, Zun-Ren Yao, Feng-Yi Lee and Ja-Ling Wu1 : "Automatic Mashup Creation by Considering both Vertical and Horizontal Mashabilities", ISMIR 2015. pp. 399-405, 2015.
- [8] 西堀 佑, 多田 幸生, 曾根 卓朗 : "遅延のある演奏系での遅延の認知に関する実験", 情報処理学会 研究報告. vol. 2003, no. 127 (MUS-53), pp. 37-42, 2003.
- [9] 田中 健, 樋田 浩一, 上野佳奈子 : "音の遅延条件が電子ドラム演奏に与える影響", 音楽音響研究会資料. vol. 31, pp. 1-6, 2013.
- [10] 後藤 真孝, 橋口 博樹, 西村 拓一, 岡 隆一 : "RWC 研究用音楽データベース: 研究目的で利用可能な著作権処理済み 楽曲・楽器音データベース", 情報処理学会論文誌, vol. 45, no. 3, pp. 728-738, 2004.
- [11] Cymatics
<https://cymatics.fm>.
- [12] ボーカルリムーバー
<https://vocalremover.org>
- [13] Librosa
<https://librosa.org>
- [14] Spleeter
<https://github.com/deezer/spleeter>

謝 辞

本稿は, 北原鉄朗教授に手厚いご指導をいただきました. 深く感謝致します.